

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗВИВАЕМЫХ НА БАЗЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Ахмедов Хусен Узаирович

Чирчикский государственный педагогический университет.

г. Чирчик, Узбекистан

E-mail: akhmedovhusen3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12705224>

Говоря о компетенции, мы берем за основу понятия компетенции его определение А.В. Хуторской как «совокупность взаимосвязанных качеств личности (мотивация, знания, умения, навыки, способы деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной и продуктивной деятельности по отношению к ним».

Компетентность по мнению П.В. Сыроева и М.К.Евстигнеева это «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и к предмету деятельности». Таким образом, прослеживая взаимосвязь компетенции и компетентности, можно отметить, что компетентность является степенью сформированности компетенций. Дополнительные сложности с употреблением этих понятий создает сопоставление их с принятыми в англоязычной среде терминами. Один из этих терминов «literacy», имел первоначальное значение как грамотность, но в настоящий момент по версии словаря Meriam Webster он получил дополнительное значение в смысле владения какой-то компетенцией, что делает его синонимом русского слова компетенция.

Вместе с тем, некоторые ученые используют в английском языке термин «competency», а не «competence», отделяя понятие компетенция, в значении комплекса приобретенных знаний от компетентности, как личностного свойства человека по использованию этих знаний.

Понятия компетенции и компетентности не ограничиваются вышесказанными рамками, а имеют еще много классификаций, связанных с динамикой внедрения все новых вариантов цифровых технологий в образовательный процесс, включающий в себя, в том числе, и обучение английскому языку. Исходя из такого разнообразия в терминологической составляющей этих понятий, можно отметить, что проблема наполнения их конкретным содержанием еще не изучена до конца. Такое положение дел приводит к отсутствию общего мнения по этому вопросу и создает

определенные трудности в процессе использования понятий компетенция и компетентность в научных работах и декодировке их в изучаемой литературе.

В связи с таким широким спектром классификаций представляется целесообразным проанализировать часть важных, по нашему мнению, исследовательских работ в этом направлении. Данный анализ призван обозначить границы использования изучаемых понятий, для создания дальнейшей опорной теоретической базы нашего исследования.

С момента внедрения информационно коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным языкам в научной литературе для их обозначения был принят термин ИКТ-компетенция или в англоязычном варианте. Термин ИКТ-компетенция обозначал, по мнению Сысоева П.В. возможность использования всех составляющих ИКТ при организации и проведения обучения иностранного языка во всех аспектах этого процесс.

В настоящий момент актуальность этого термина исчезает в связи с недостаточностью его использования для отражения изменений, возникающих при появлении новых тенденций в информационно коммуникационном поле современного общества. Заменой данного термина в лингводидактике стал термин ИКТ-компетенция (в англоязычном варианте digital literacy), декодируемый как информационно-коммуникативная компетентность

Чтобы понять различия этих двух терминов (ИКК и ИКТ), обратимся к их объяснениям в научной литературе. Понятие компетентность в проекции ее информационно-коммуникативной составляющей исследуется в работах многих ученых, среди которых можно назвать А.А. Мелихову, Г.В. Круглякову, И.Г. Смирнову, О.А. Захарову и еще ряд исследователей этого направления науки.

А.А. Мелихова видит различие этих терминов в том, что «коммуникационность — это свойство сознания устанавливать канал связи для интерактивного потока информации», это «порядок, механизм передачи информации в пространстве», а коммуникативность — это «свойство индивида вступать в осмысленный речевой контакт с другим индивидом, в том числе опосредованный современными информационно-коммуникационными средствами» [29]. Согласно этого определения коммуникационность является включенным в сознание стремлением для передачи и получения информации, в то время, как коммуникативность

есть практическое воплощение этого стремления, что делает его более широким понятием в сравнении с коммуникационностью. Здесь имеется в виду информационно-коммуникативная компетентность представляет собой комплекс, в который входят и коммуникативная и информационная составляющая.

Исходя из этого понятия исследуемого термина, А.А. Мелихова считает что оно включает в себя «коммуникацию, работу с информацией, выполнение социальной роли, толерантное отношение к партнеру по общению, умение создавать оптимальное для смыслоактуализации коммуникативное пространство, интеграцию IT-знаний и личных качеств в более общую способность действовать в пространстве информационных ресурсов Интернет, умение организовывать внутренние и внешние информационные ресурсы, освоение новых знаковых систем и другое».

Мнение А.А. Мелиховой не является единственным определением информационно-коммуникативной компетентности. По этому вопросу существуют много различных взглядов.

И.Г. Попова в своем определении ИКК придерживается мнения о его значении, как едином комплексе знаний, и практического опыта, получаемых при обучении с помощью цифровых технологий, и умением использовать их в реальных жизненных ситуациях.

Е.Г. Пьяных, относится к определению термина в более широком плане, связывая его, помимо приобретения навыков работы с информацией, со способностью планировать свою дальнейшую деятельность путем создания ее перспективной модели и умением применять современные коммуникационные устройства для оптимального решения возникающих перед ним задач. [38, 36, 27].

Большой интерес в вопросах изучения информационно-коммуникативной компетентности вызывают и работы таких ученых как О.Н. Астафьева и О.А. Захарова.

Анализ вышеназванных научных работ позволил нам выделить следующие несколько компетенций в понятии ИКК, озвученных в этих теоретических исследованиях обучения иностранным языкам.

Из работ А.А. Мелиховой выделена когнитивная компетенция, структурные компоненты которой составляют лингвистическая, коммуникативная и информационная составляющая.

Чаще всего термин информационно-коммуникативной компетенции употребляют как понятие одной из составляющих комплекса требований,

предъявляемых специалистам, имеющим высшее образование. Однако анализ научной литературы, проведенной в рамках нашего исследования, дает все основания предполагать, что такие компетенции должны закладываться во время обучения в школе и быть одной из ее главных целей.

Использованная литература:

1. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / [Сост., новая ред. пер. с фр., коммент. Вал. А. Лукова, Вл. А. Лукова]. - М.: Педагогика-Пресс, 1994. - 526 с.
2. Пиотровская К. Р. Современная компьютерная лингводидактика // Научно-техническая информация. Серия 2. 1991. №4. С.35-41.
3. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. - 364 с.
4. Попова Е. М., Федорова Е. Н. Проблемы внедрения информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным языкам // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2010. №11-2 С.126-129.
5. Попова Г. И. Конструирование электронных учебных материалов в профессиональной подготовке учителей: автореф. дис. ... канд. пед. наук. — Краснодар, 2006. — 23 с
6. Потапова Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика: учеб. пособие; Московский гос. лингвистический ун-т. - Изд. 6-е. - Москва.

